

SEYFULG'ABID MAJIDOVNING MA'RIFIY-JADIDCHILIK FAOLIYATI VA TA'LIM-TARVIYAVIY QARASHLARI

Q.Seytmuratov

Ajiniyoz nomli Nukus DPI,
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552723>

Annotatsiya. Maqolada taniqli ma'rifatparvar shoir Seyfulg'abid Majidovning jadidchilik-ma'rifiy faoliyati va ta'lim-tarbiyaviy qarashlari haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: jadidchilik, jadid maktablari, ta'lim-tarbiya, mustaqillik, she'riyat, alifbo, dramaturgiya, darslik.

Абстрактный. В статье говорится о просветительско-джадидской деятельности и педагогических взглядах Сейфулгабиды Маджидова, известного поэта-просветителя.

Ключевые слова: Джадидизм, джадидские школы, образование, независимость, поэзия, алфавит, драматургия, учебник.

Abstract. The article talks about the educational – jadid activities and pedagogical views of Seyfulgabid Majidov, a famous poet-educator.

Key words: Jadidism, Jadid schools, education, independence, poetry, alphabet, drama, textbook.

Qoraqalpoq xalqining ko'zga ko'ringan ma'rifatparvar shoiri, ma'rifatda salmoqli o'rni bor pedagogi Seyfulg'abid Majidov 1869 yili Qozon guberniyasining Kuyik qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Abdulmajid Abdulrahib o'g'li xo'jalik sharoiti bilan 1881 yili Qoraqalpog'istonga ko'chib kelgan. Bu vaqtda Seyfulg'abid boshlang'ich ma'lumotga ega, juda zehni, rus tilini yaxshi biladigan 12 yoshli bola bo'lgan. U Talliq bo'yidagi Qulon bo'lisning kotibi bo'lib ishlaydi. Keyinchalik Kulen bo'lisning o'rniga bo'lgan (1889) Qo'razbekning boshiri (yordamchisi, kotibi) xizmatida bo'ladi.

Seyfulg'abid o'sha yillarda el oqsoqollarining yordamchisi bo'lib, ishlab yurib qoraqalpoq xalqining turmushi, ulardagi qiyinchiliklar bilan yaqindan tanishadi. Uning shu yillari O'rta Osiyodagi eng mashhur shoirlardan biri bo'lgan Berdaq shoir bilan uchrashuvi va u bilan suhbatida unda she'r yozishga bo'lgan ishtiyoqni, qiziqishni uyg'otadi. S.Majidovning oilasi 1912-yili Talliqdan Qo'ng'irotda shahriga ko'chib keladi. Bu sharoitda yosh Seyfulg'abidga o'sha davrdagi karvonlar orqali Rossiya va Tataristondan gazeta, jurnal va h.k. xat-xabarlar keltirib, u yerlardagi voqealardan xabardor bo'lib turish imkoniyatini beradi. Natijada u tatar tilida nashr etiladigan, jadidchilik g'oyalari targ'ib qiluvchi "Vaqt quyoshi," I.Gaspirali tashkil etgan "Tarjumon" va h.k. Rossiyada nashr etiladigan gazeta-jurnal, kitoblarni olib turgan [1.426].

Uning rus tilini yaxshi bilishi, Rossiyaning ijtimoiy ahvoli hamda Tatariston, Markaziy Osiyodagi jadidchilik oqimi bilan matbuot orqali uzluksiz tanishib borishi, uning demokratik fikrlari, siyosiy-ijtimoiy tushunchalarining kengayishiga, zamonasidagi rivojlantiruvchi g'oyalarni o'zlashtirishiga yordam berdi.

Seyfulg'abid Majidov I.Gaspiralining jadidchilik ta'limotining rivojlanish jarayonini doimo kuzatib boradi. U I.Gaspiralining "Tarjumon" gazetasining 1906 yil No9 sonida bosilgan "Daniel boy" nomli maqolasida muammo tarzida ko'tarilgan bo'lislik maktablarini tashkil etish masalasidan xabardor bo'lgan S.Majidov o'sha davrda har bir bo'lislikda jadid maktabining bo'lishi an'anaga aylanganligini hisobga olib, ta'lim sohasidagi bu prinsipni qo'llab-quvvatladi.

Shu sababli o'z davrining obro'li rahbarlaridan biri bo'lgan Inoyat bo'lisga 1907-yili quyidagi mazmundagi she'r satrlari bilan yozilgan salom xat yo'llaydi:

Chimboyning yeri keng, suvi farovon,
Lekin, bilimdan yo'q hech namu-nishon
Yigirma ming uy, yuz yigirma ming jon,
Bir maktab yo'q o'qib bilim olishga....

Eng oson yo'l-bugun usuli jadid,
Qabul qilsang, yoydik oldinga karit,
Aql aytmoq Sizga kamina Majid,

Xayol etar faqat yodingga solmaga - deb, shoir Inoyat bo'lishni Chimboydan jadid usulidagi maktab ochishga chaqirib, buning eng to'g'ri yo'l ekanligiga e'tibor qaratadi.

S.Majidovning ta'lim-tarbiyaviy qarashlarining paydo bo'lishi va rivojlanishida qoraqalpoq xalqining mashhur ma'rifatparvar-fikr egalari Kunxo'ja, Ajiniyoz, Berdaq, O'teshlarning ta'siri katta bo'ldi. Ayniqsa, O'zbekistondagi jadidchilik harakatining faol ishtirokchilaridan XIX asrning oxiri - XX asr boshlaridagi o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Muhammadsherip Egamberdi o'g'li So'fizoda (1869-1937) bilan do'stona munosabatda bo'lishi uning dunyoqarashida katta ahamiyatga ega bo'ldi.

S.Majidovning hayoti ko'plab tarixiy voqealar bilan chambarchas bog'liq bo'ldi. U 1905-yilgi dastlabki rus inqilobi, 1916 yilgi O'rta Osiyo xalqlarining Rossiya bosqinchilariga qarshi ozodlik kurashi va 1917 yilgi Oktyabr inqilobi holatlarini kuzatib, chuqur o'rgandi. Shularning natijasida uning ijtimoiy-siyosiy qarashlari rivojlanib bordi. Natijada u Qoraqalpog'istonda ijtimoiy to'ntarishning amalga oshirishini qo'llab-quvvatlab, yangi hukumatni xalq uchun baxt keltiradi, degan ishonch bilan kutib oladi.

S.Majidov 1920-yilda bolsheviklar partiyasiga a'zo bo'ladi va Qo'ng'irotda tuzilgan inqilobiy kengashning kotibi etib saylanadi. Ma'rifat, ta'lim-tarbiya ishlari bo'yicha chuqur bilim, katta tajribaga ega bo'lgan S.Majidov 1921-yildan boshlab Qo'ng'irotda maorif bo'limining boshlig'i lavozimiga tayinlanadi.

Ma'rifatchining Qo'ng'irotdagi xizmatlari haqida Xorazm hukumati tomonidan yuborilgan maxsus komissiya 1921-yili 5-oktyabrda bunday deb yozadi: "Biz shuning bilan birga xalq maorifi bo'limi ishlari bilan tanishib chiqdik. S.Majidov haqiqiy mutaxassis ekan. Biz kelguncha u 30 nafar o'qituvchi tayyorlab ulguribdi. Bundan tashqari Qo'ng'irotda 250 o'quvchi, 150 o'g'il bola, 100 qiz bola o'qiydigan 5 maktab ochishni rejalashtiribdi. Buning uchun zarur bo'lgan parta, qog'oz, kitoblarni oldindan tayyorlab qo'ygan". U tashkil etgan maktablarning birinchi o'qituvchilari Xiva shahridagi o'qituvchilar kursini tamomlab kelgan Q.Ermanov, R.Majidov, U.Nurjanovlar edi.

S. Majidov keyinchalik Xo'jayli okruglik xalq ta'limi bo'limiga inspektor lavozimiga o'tkaziladi. 1924-yili 18-dekabrda Xo'jayli okrugi bo'yicha maorif ishidagi xizmatlari uchun Xorazm xalq respublikasining "Mehnat qizil bayroq" ordeni bilan taqdirlanadi.

1924-yil oxirida O'rta Osiyo hududida milliy chegaralanish ishlari amalga oshirila boshlandi. 1924-yil 27-oktyabrda RKP (b) markaziy qo'mitasi va Butunrossiya markaziy Ijroiya qo'mitalarining qarori bilan Qozog'iston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston avtonom viloyati tuzildi. Qoraqalpog'iston xalqi o'zining milliy davlatchiligini qayta tiklab, qoraqalpoq tili avtonom viloyat hududida davlat tili deb tasdiqlandi. Ona tilida darsliklar yozish, gazeta-jurnallar, kitoblar chop etish yo'lga qo'yila boshlandi.

RKP (b) Qoraqalpog'iston viloyat qo'mitasi tashkiliy byurosi 1924-yil 18-dekabrda majlisida nashriyot ishlari haqidagi masalani muhokama qilib, maktab darsliklarini nashr etish

bo'yicha qaror qabul qildi. 1925 yil 24 fevralda Qozog'iston respublikasining xalq komissarlari Kengashi Qoraqalpog'iston mehnatkashlarining bu iltimosini bajardi va Qozog'iston xalq ta'limi komissarligiga Toshkent shahridagi qirg'iz (qozoq) xalq maorifi institutidan ushbu nashr ishlarini tashkil etuvchi madaniy-ma'rifiy markaz sifatida foydalanish zarur, deb ko'rsatma berdi. Bu markazda mualliflar jamoasini tanlab oluvchi komissiya tarkibida qoraqalpoq folklorini o'rganuvchi mashhur boshqird olimi A.A.Divayev, yosh ilmiy xodim, keyinchalik mashhur qozoq akademigi bo'lgan Muxtor Avezov va boshqalar bor edi.

S.Majidov Qoraqalpoq maktablari uchun darsliklar yozish bo'yicha o'tkazilgan muallif tanlov konkursida o'zining chuqur bilimi, ijtimoiy-siyosiy tushunchasi, shoirlik qobiliyati, ilmiy pedagogik qarashlari jihatidan ustunliklarini ko'rsatib, qoraqalpoq tilidagi birinchi darsliklarning muallifi bo'lish huquqini yutib oladi. Shunday qilib, S.Majidov 1925-yil 3-martda davlat nashriyotida ishlash uchun Toshkent shahriga yuboriladi. Qoraqalpoq xalqi bu darsliklarni intizorlik bilan kutdi. Buni o'sha davrdagi hukumat rahbarlari bo'lgan Q.Avezov, A.Qudaboyevlarning Toshkent shahriga, boshqa tegishli joylarga yuborgan ularning telegrammalaridan ham ko'rish mumkin[4. 44-45]. Taniqli davlat arbobi Q.Avezovning topshirig'i bilan arab alifbosini isloh qilib, qoraqalpoq "Alifbesin," "O'qish kitobi," kattalar uchun "Egalar savodxonligi" kabi darsliklarni tuzadi va bularni 1925-yili Toshkentdagi Qozog'iston davlat nashriyotining kun chiqish bo'limida nashr ettiradi. Bu darsliklar qoraqalpoq xalqining xalq sifatidagi, o'z ona tilidagi birinchi darsliklari edi.

S.Majidov "Erkin qoraqalpoq" gazetasining mas'ul kotibi bo'lib ishlagan davrida ham (1925-1929) ma'rifiy ishlarga e'tibor berdi. Shuningdek S.Majidov "Qoraqalpoq alifbosi" (To'rtko'l-1929), "Qoraqalpoqcha til darsligi" (To'rtko'l 1930), "Qoraqalpoq viloyatidagi savodsizlar maktabiga dastur" (Moskva 1931), "Qoraqalpoq tilining grammatikasi" (Moskva 1932) kabi darslik kitoblarni mualliflarning biri sifatida yozishga qatnashdi.

S. Majidovning hayoti 30-yillarning ikkinchi yarmida har xil qiyin vaziyatlarga duch keldi. U 1932-1934-yillari hozirgi Amudaryo tumanida suv xo'jaligi muassasasida ishladi. 1934-1937 yillarda Turko'ldagi O'lkashunoslik muzeyida ekskursovod vazifasini bajaradi. Qatag'onning boshlanishi bilan unga begunoh "xalq dushmani" degan ayb qo'yilib, 1937-yili qamoqqa olinadi va u og'ir begunoh azobga chidamay qarigan chog'ida zulmatga chidamay 1938-yili qamoqda yotgan joyida vafot etadi.

S.Majidovning dunyoqarashi qoraqalpoq xalqining madaniy iqtisodiy turmushi bilan birgalikda rivojlanib shakllandi. S.Majidov xalqni kenglikka, adolatga erishtirishning yo'li ma'rifat, ta'lim deb o'ylagan shoir edi. U inqilobdan oldin bo'lislik jadid maktablarini ochishni, elning rahbari yoshlarning odob-ikromiga ham rahbarlik qilishi kerakligini, rus ilmidan o'rnak olishni, yoshlarni hunarga o'rgatishni bayon etdi. S.Majidov inqilob qatlamida materialistik tushunchalar bilan fikr yuritdi. Ilmsiz jamiyat taraqqiyoti, dunyoni anglash bo'lmasligini, ilmi bo'lish uchun yoshlarning zehni, e'tiborini tarbiyalash lozimligini aytdi.

S.Majidovning yoshlarga san'at va politexnik ta'lim berish alohida yutuqlarga boy edi. U alifboning o'qitish usullarini yozgan, qoraqalpoq tilining fonetik, leksik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini dastlabki o'rgangan tilshunos olim hisoblanadi. "Alifbe" darsligiga yozgan so'zboshisida ta'limning didaktik tamoyillari alohida mazmunli bayon etilgan.

Masalan, u "Alifbe" kitobining kirish bo'limida: "Har bir o'qigan so'zini o'quvchi bolaning tushiga bilishi zarur. Buni har so'zning ismining rasmi (surati) bilan ko'rsatib, tushuntirib borilsa juda yaxshi bo'ladi. O'qigan kitobida rasm bor bo'lsa ham bunga qanoatlanmay, maktabning (sinfning) ichida turli rasmlar qo'yib, bolaga ko'rsatib turilmasa bolaning tushinishi pishiq bo'lmaydi" deb ko'rsatadi. Shu orqali S.Majidov ko'rgazmalilik prinsipini yanada takomillashtirib, uni bir qadar rivojlantirgan.

Shuningdek, ushbu metodik ko'rsatmada o'qituvchilarga ham pedagogik mahoratdan maslahatlar berib, "Bolalarga o'qituvchilarning tepkisi uradi. O'quvchi o'qituvchilarning odoblarini, o'tirish, turish va muomalalaridan o'rnak olib, shunday bo'lishga intiladi. O'qituvchilar bolalar oldida juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Odatdan tashqari so'z, kelishmagan gapni qilmasliklari kerak. Ayniqsa bolalarning oldida ehtiyot bo'lishlari kerak", - deb ustozlik etikasi, o'qituvchilar bilan shogirdlarining o'zaro munosabatiga alohida to'xtalib, o'qituvchi faqat xat-savod o'rgatish bilan cheklanib qolmay, yoshlarni odob-axloqqa tarbiyalovchi asosiy shaxs deb tushuntiradi.

S.Majidov - ma'rifatparvar shoir, elni bilimli, ilmi qilish o'ylari, xalq ta'limi sohasidagi qilgan xizmatlari hozirgi kunda ham o'z qiymatini yo'qotgani yo'q. Yoshlarni hunar egallashga, bilimli bo'lishga undovchi ko'plab ta'lim-tarbiyaviy fikrlari bor. Masalan:

Har bir ishning yo'lini bilish,
Hunar-bilim o'qishdandur,
Uzoq-yaqinni kuzatib ko'rish,
Ongli bo'lmoq o'qishdandur [7.139].

Yoki bo'lmasa:

Ishda ilm kerak, ilmida hunar,
Ilmsiz ish o'ngmas, u darrov so'nar.

Shunday qilib:

O'qish dovul, o'qish yotmas,

Yelga uchmas, suvga botmas, - deb yoshlarga o'qishning, ilm-bilim egallashning, hunarli bo'lishning ahamiyatini mahorat bilan tushuntiradi. "Ixlosli yosh bilim olar, Temirdan oltinga aylanar"- deb, bilim oluvchining doimo qadri baland ekanligini misol keltiradi.

Seyfulg'abid Majidov o'sha davrdagi Rossiya, Turkiya va yana boshqa mamlakatlardagi ijtimoiy talablarni amalga oshirishni maqsad qilgan ish tashlashlar, stachkalardan, shuningdek chet ellarda nashr etilgan "Iskra," "Burevestnik," "Tarjumon" va yana boshqa gazeta-jurnallarni o'qish orqali dunyodagi madaniy va siyosiy o'zgarishlardan xabardor bo'lgan bilimli, ziyoli inson sifatida shakllandi. U birinchilardan bo'lib, jadidchilik harakati, ularning olg'a surgan maqsadi, yangi usuldagi jadid maktablari, bu maktablarning afzalliklari haqida keng tushunchaga ega bo'ldi va bu g'oyalarni mahalliy ziyolilar, keng xalq ommasi orasiga tarqatuvchilardan biri bo'ldi.

U o'zining "Qoraqalpoq" nomli she'rida xalqimizga nisbatan nodon bo'lma, nodonlikning asosi savodsizlik, - deb, vaqtni kechiktirmasdan do'st kim, dushman kim, uning farqini payqashni maslahat beradi:

Nodonlik ketmay po'stingdan,
Xo'rlik ko'rarsan do'stingdan,
O'tkazma ishni ustingdan,
Bu so'zga ishon qoraqalpoq.

Shuningdek, yoshlarga atab yozilgan "Yoshlarga" nomli she'rida asosiy orzu qilgan mustaqillikning hali olinmaganligini, hali haqiqiy ozodlikka erishilmaganligini aytib:

Ixtiyor bor qo'lingizda,
Fursat tursin yodingizda,
Ko'rsataylik oldingizda,
So'zning mana bu tomoni yoshlar, - deb yozadi.

Jadidchilik harakatining ayrim a'zolari tomonidan o'z zamonida Sovet hukumati qo'llab-quvvatlangan bo'lsa-da, keyinchalik ularning chinakam mustaqillikka erishish uchun hali bir necha qovun pishganining borligiga ko'zi yetib, bir qancha norozilik kayfiyatlari sezila boshlaydi. Masalan Q.Ayimbetovning "Xalq donoligi" kitobidan o'rin olgan S.Majidovning quyidagi she'r qatorlarini keltirib o'tish mumkin:

Kommunizmga boshlagan
Adashtirmas izlar qani?
Haq sen deb mushtga tuflagan.
Lapillagan so'zlar qani?

Shunday chuqur ma'noga ega bo'lgan, jadidchilik harakatining maqsad-umidlarini o'zida aks ettirgan fikrlari, asarlari uchun xalqimizning sevimli farzandi, iste'dodli shoir va yozuvchi, dramaturg, ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishga ko'p hissa qo'shgan zabardast pedagog Seyfulg'abid Majidov hukumat tomonidan ta'qibga uchradi va o'z hayotini qurbon qildi. Uning Qoraqalpog'istonda ma'rifat, ta'lim-tarbiya, madaniyatni rivojlantirishga qo'shgan hissalarini beqiyos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.Aleuov. Qoraqalpog'istonda ta'lim-tarbiyaviy fikrlarning shakllanishi va rivojlanishi. Nukus, "Bilim," 1993.
2. Seyfulg'abid Majidov. Asarlari. Nukus, "Qoraqalpog'iston." 1992.
3. U.Aleuov, Q.Seytmuratov. Qoraqalpog'istonda jadidchilik harakati va Seyfulg'abid Majidov. T.: Fan. 2010.
4. Q.Seytmuratov. Seyfulg'abid Majidovning ma'rifiy-pedagogik qarashlari uzluksiz ta'lim tizimida. T.: Fan. 2006.
5. Majidov S. Tanlangan asarlar. "Qoraqalpog'iston." 1965.
6. Seyfulg'abid Majidov. Asarlari. Nukus, "Qoraqalpog'iston." 1992.
7. Q.Ayimbetov. Xalq donoligi. Nukus, "Qoraqalpog'iston." 1988.